

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Хуррамова Наргиза Абдурахмановна

Преподаватель, Термезский Государственный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645271>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена теоретическим проблемам когнитивной стилистики. Формирование стилистического направления в когнитивной лингвистике обусловлено общностью теоретических постулатов и некоторых понятий (интерпретация, концептуальная информация, выдвижение и т.п.), а также возможностью использования и творческого преломления многих понятий и методов анализа, разработанных в когнитивной лингвистике применительно к стилистическим исследованиям. Основное внимание уделяется когнитивным принципам распределения информации в тексте, когнитивным основаниям стилистических приемов, а также теориям когнитивной метафоры, ментальных пространств и концептуальной интеграции. В статье также доказывается, что есть все основания рассматривать когнитивную стилистику наряду с когнитивной семантикой и грамматикой как одно из важных направлений когнитивной лингвистики

Ключевые слова: когнитивная стилистика, когнитивный принцип, когнитивная метафора, концептуальная интеграция, ментальные пространства, структуры знания

ВВЕДЕНИЕ

Когнитивная лингвистика - это лингвистическое направление, в центре внимания которого находится язык как общий механизм, как когнитивный инструмент, представляющий собой систему знаков, играющих роль в репрезентации и трансформации информации [Кубрякова Е.С., 1996; 53]. Схожее определение представлено в работе Дзюбы Е.В, "когнитивная лингвистика представляет собой направление лингвистики, изучающее роль языка в процессе формирования, хранения и воспроизведения знаний человека о мире и о себе самом, т.е изучающее язык как механизм и инструмент познания" [Дзюба Е.В., 2018; 33]. Иными словами, когнитивная лингвистика стремится объяснить как хранятся знания о мире, и как они структурированы в языке в процессе коммуникации. Следовательно, данное лингвистическое направление обращается к вечно волновавшим языкознание темам: языку и

мышлению, главным функциям языка, роли человека в языке и роли языка для человека. Необходимо подчеркнуть, что когнитивная лингвистика, зародившаяся в 60-70-х годах двадцатого столетия, в настоящее время интенсивно развивается во многих странах мира, включая страны СНГ. Так, в нашей стране когнитивная лингвистика получила признание в начале двадцать первого века. Исследователями когнитивной лингвистики в Узбекистане, ведущими изыскания в русле данного направления, являются Ашурова Д.У, Юсупов У.К, Бушуй А.М, Сафаров Ш.С, Джусупов Н.М, Галиева М.Р, Агзамова Д.Б и др. Когнитивная стилистика – это одно из новых направлений когнитивной лингвистики, активно развивающееся в настоящее время. Целью данной статьи является рассмотрение некоторых положений когнитивной стилистики и обоснование когнитивной стилистики как одного из направлений когнитивной лингвистики. Формирование стилистического направления в когнитивной лингвистике обусловлено общностью теоретических постулатов и некоторых понятий (интерпретация, концептуальная информация, выдвижение и т.п.), а также возможностью использования и творческого преломления многих понятий и методов анализа, разработанных в когнитивной лингвистике применительно к стилистическим исследованиям. Как отмечает Н. Джусупов, в недрах когнитивного подхода к стилистике "уже успели сформироваться целый ряд теоретических концепций и положений, предлагающих когнитивное осмысление и решение как общетеоретических, так и отдельных практических вопросов стилистики" [Джусупов Н., 2011; 65].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время когнитивная стилистика охватывает широкий круг вопросов [Ашурова Д., 2018; 107]:

- проблемы когнитивного стиля;
- проблемы концептуализации стилистических средств и текста;
- когнитивные принципы распределения информации в тексте;

Представляется, что этот перечень проблем не является окончательным и может быть дополнен такими проблемами как функционирование культурно-обуловленных концептов в художественном тексте и теория концептуальной интеграции применительно к стилистически маркированным единицам. Ниже рассмотрим некоторые из них. Одной из проблем когнитивной стилистики является проблема когнитивного стиля. Ключевой проблемой, на которую обратили внимание многие известные исследователи в области стилевого подхода, признается отсутствие ясного понимания, что стоит за конструктами «стиль» и «когнитивный стиль». Под когнитивным стилем понимается индивидуально-своеобразный

способ переработки информации о своём окружении в виде индивидуальных различий восприятия, анализа, структурирования, категоризации, оценивания происходящего. Когнитивные стили, наряду с другими стилевыми образованиями – стилями обучения, мышления, интеллектуальными стилями и др. – признаются ограниченными со стороны средств их измерения. То есть они характеризуются достаточно «жесткой» привязкой к методике их диагностики, что приводит к очевидным трудностям в обобщении полученных эмпирических данных и теоретическом осмыслении результатов. Существенной характеристикой ранних этапов изучения когнитивных стилей является применение корреляционных схем исследований, впоследствии заменяемое ориентацией на проверку экспериментальных причинно-следственных гипотез. Критике подвергаются существующие методические средства измерения когнитивного стиля – они слишком разнообразны, недостаточно между собой согласованы, многие не обладают необходимой валидностью и надежностью, что формирует запрос на разработку надежных и валидных методик. Мы полагаем, что в настоящее время остро стоит вопрос актуальности дальнейшего изучения когнитивных стилей. С одной стороны, данная область долгое время находилась вне основных путей развития современной психологии, с другой – вопрос о стилях как предпочтениях в использовании когнитивных способностей остается до сих пор весьма важным. Многие авторы указывают, что когнитивные стили могут выступить основой построения единой теории взаимодействия познания и личности. Когнитивные принципы распределения информации в тексте. Общеизвестно, что структура построения информации выполняет огромную роль как в процессе создания, так и в процессе восприятия речи. Как отмечает Е. Кубрякова, при обработке языковых знаний следует изучать не только те ментальные репрезентации, которые возникают по ходу обработки или извлекаются из долговременной памяти, но и те процедуры или операции, которые при этом используются [Кубрякова. Е., 1996; 78].. Иными словами, при рассмотрении текста с точки зрения когнитивной лингвистики необходимо уделить огромное внимание когнитивным принципам распределения информации в тексте, которые представляют собой "когнитивные установки и ограничения прагматических принципов построения текста/ дискурса и деления информации в тексте, последовательности ее подачи" [Кубрякова. Е., 1996; 78]. К таким принципам относятся принцип иконичности, принцип распределения

старой и новой информации, принцип выдвижения, принцип избыточности и принцип языковой экономии.

В заключение следует подчеркнуть, что стилистика имеет много точек соприкосновения с когнитивной лингвистикой и использует многие положения и понятия когнитивной лингвистики в целях наиболее адекватного стилистического анализа художественных текстов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М.:просвещение, 1990
2. Ашурова Д.У. Новые тенденции в развитии стилистики // Til va nutq system-sath talqinida: материалы науч.-теор. конф. Самарканд: СамГИИЯ, 2005. С. 7–8.